

QORAQALPOQ ADABIYOTIDAGI YANGICHA ASAR

Darmenov Allayar

Ajiniyoz nomidagi nukus Davlat pedagogik instituti

Magistratura bo'limi qoraqalpoq tili va

adabiyoti mutaxassisligi

2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6651622>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

«Tulkishek», «Avelemen, duvelemen», «Ha, tuyalar, tuyalar» kabi she'rlarda qanchadan-qancha tarixiy siymolar, voqea-hodisalarning nomi tilsimligicha qolmoqda.

Tarixi uzoq asrlarga borib taqaladigan qoraqalpoq adabiyoti tarixi asosan folklor asarlaridan, ko'pincha bolalar she'rleridan boshlanadi. «Tulkishek», «Avelemen, duvelemen», «Ha, tuyalar, tuyalar» kabi she'rlarda qanchadan-qancha tarixiy siymolar, voqea-hodisalarning nomi tilsimligicha qolmoqda. Bolalar adabiyotini chuqur o'rganish, tadqiq qilish orqali biz tarixni ham yanada teraniroq anglay olamiz.

Demak, bu tarixiy janr qoraqalpoq bolalar adabiyotining paydo bo'lishi va rovojlantirishi yo'lida o'zining ulkan tasirin ko'rsatgani ma'lum.

Qaysi xalning bo'lmasin milliy adabiyotida bolalarga bag'ishlangan asarlar yetakchi o'rninni egallaydi. Bolalik davr-insoniyatning eng qiziqli, eng yoddan chiqmas lahzalari hisoblanadi. Shu sabab ham, harqanday xalqning milliy adabiyotida bolalar hayotiga, bolalik

ABSTRACT

Tarixi uzoq asrlarga borib taqaladigan qoraqalpoq adabiyoti tarixi asosan folklor asarlaridan, ko'pincha bolalar she'rleridan boshlanadi. «Tulkishek», «Avelemen, duvelemen», «Ha, tuyalar, tuyalar» kabi she'rlarda qanchadan-qancha tarixiy siymolar, voqea-hodisalarning nomi tilsimligicha qolmoqda. Bolalar adabiyotini chuqur o'rganish, tadqiq qilish orqali biz tarixni ham yanada teraniroq anglay olamiz..

lahzalariga bag'ishlangan asarlar salmoqli o'rin egallaydi va ko'pgina qalamkashlarning adabiyotga kelish tarixi bolalar adabiyotiga iz solish bilan boshlangan. Qoraqalpoq bolalar adabiyotining yaralish asosi eng dastlab folkloridan boshlanadi. Folklorning yaralishi-xalq. XX asrning 20 yillariga kelib bolalarga bag'ishlangan xalqona asarlar «Bolalar folklori» degan nomga ega bo'ldi va alohida o'rganila boshladi.

Bolalar uchun asar yozish yozuvchi oldiga katta masuliyat yuklaydi. Bul masuliyatni his qila olish, shunga yarasha asar yozish qoraqalpoq yozuvchilarining ham asosiy maqsadlaridan hisoblanadi.

Yangi zamon qoraqalpoq bolalar adabiyotining shakllanib, rivojlanishi ham shu vaqtdagi milliy nashrlarning paydo bo'lishi, bolalarga bag'ishlangan dastlabki gazetaning va bolalar adabiyotiga keng

ko'ngil bo'lina boshlashi bilan bog'liq o'zining yangi davrini boshladi.

Shuni natijasida qoraqalpoq yozma adabiyotida S.Majitov, N.Dovqaraev, J.Aymurzaev, A.Shamuratov, S.Nurimbetovlar bolalar hayotiga bog'liq o'z kechinmalarini, xotiralari va turkum asarlarini yozdi. Xx asrning ikkinchi yarmiga kelib, T.Jumamuratov, A.Bekimbetov, T.Seytjanov, M.Seytniyazov, X.Saparovlar, shu bilan birga ularning yo'lini Ó.Xojaniyazov, J.Dilmuratov, S.Abbazov, U.Xojanazarov, Sh.Seyitov, A.Seytekov, A.Seytjanov, T.Mátmuratov, K.Ernazarov, T.Jumabaev, A.Sultanov, M.Nızanovlar davom etib, bolalar dunyosiga bag'ishlab qator asarlar yaratti/hozirgi davrda bu sohada Sh.Atamuratova, Z.Ishmanova, Y.Ájimov, B.Ernazarov, S.Embergenov, J.O'teniyazov, A.Abdiev, A.Qayıpov, S.Amiran va boshqa shoir-yozuvchilar, havaskor yosh ijodkorlar faol qalam tebratib kelishmoqda/ albatta? Bugungi qoraqalpoq bolalar adabiyoti o'zining yaqqol rivojlanish yo'liga tushgan va aniq yo'nalishini belgilab olgan alohida yo'nalish [1.Qaraqalpaq balalar ádebiyatınıń antologiyası. Nókis. Qaraqalpaqstan. 2018 y.4 b]

Mana shu sohada ko'p yillardan buyon tinmasdan mehnat qilib kelayotirgan yozuvchilarimizdan biri bu-Beknazar Ernazarov/ 1954-yil Taxtako'pir tumani «Qora o'y» qishlog'ida tug'ilgan yozuvchi 1989 yildan O'zbekiston Respublikasi jurnalistlar, 2001 yildan O'zbekiston va Qoraqalpog'iston yozuvchilar uyushmasi a'zosi. B. Ernazarov respublikaga malum yozuvchi, uning qalamidan yaralgan «Aq qus», «Ministrdiń shoferi», «Mıń qızdıń ashıǵı», «Shek», «Tań atqanda», «Dáwir nápesi», «Salaqbaydıń múlikleri», «Puls izlegen bala», «Táǵdir talqısı», «Ólim

aldındaǵı delbelik», «Muhabbatıń jasi neshede», «Gezgenler», «Mistr Bin» «Kerek adam» va boshqa kitoblarida birnecha hikoyalari bilan o'ttıztacha povestlari jamlangan. Uning asarlarining deyarli ko'pchiligi bolalarga bag'ishlangan. U qoraqalpoq bolalar adabiyotiga birinchilardan bo'lib ertak-povest, ertak-roman, roman-esse janrlarida asar yozgan yozuvchi hisoblanadi.

Uning kamalak bolalar tashkilotining sardori haqidagi «Sardor» poemasi ham bugungi maktab o'quvchilari orasidagi o'zini o'zi boshqarishdagi tashkilot rahbarining ishlari ko'rsatib o'tilgan.

«Qarlıǵash» jurnalida e'lon qilingan, kichik maktab yoshidagi bolalar uchun yozilgan «Hayolparast» to'rt kitobdan iborat ertak romanida go'dakning kattalarga bo'lgan mehri, qushlar va uy hayvonlari bilan do'stligini, tabiyatga bo'lgan ijobiy hususiyatlarini ko'rishimizga bo'ladi.

Asarda bolaning hayoli, atrofga bo'lgan nazari, harakatlari qiziq tasvirlangan. O'quvchi mohirona yozilgan asardan zavq olish bilan bolalik hayollarga sho'ng'ib, ko'z oldiga hayolparastning harakatlarini erksiz keltirib, yangilikka erishish va yaxshilikka yetishishga intiladi.

«Puls izlegen bala», «Misitr Bin», «Salaqbaydıń múlikleri», «Belgisiz qalaniń balaları», «Men hám námálim álem» ertak-povestlarida bo'lsa, qoraqalpoq xalq dostoni Edigening asosida, doston qahramonining to'qqiz yoshgacha bo'lgan umr yol mohirlik bilan o'quvchiga tushunarli va qiziqli qilib yozilgan bo'lsa, «Jiyrenshe sheshen» ertak-povesti yosh kitob o'quvchilar ko'nglidan chiqa olgan asar hisoblanadi.

Kichkina Edigening va Jiyrenshening topqirligi, aqlliligi va kuchliligi bilan bolaligi, mohir tashkilotchiligi hohlagan

o'quvchini adabiy qahramonday bo'lishga intildiradi.

Bular qoraqalpoq adabiyotida birinchi marta transkripsiya janrida yozilgan asarlardan hisoblanadi.

Qoraqalpoq bolalar adabiyotida ilk bor qadimgi bolalar hayotini tasvirlagan «Gezgenler» romanida materarxal davrdagiturmush qiziqarli tarzda tasvirlangan. Tosh davrdagi voqea yozuvchining o'tkir fantaziyasi orqali alohida mahorat bilan ifoda qilingan.

Beknazar Ernazarov tarjimon sifatida qirg'iz xalqining qahramonlik epos, to'rt kitobdan iborat «Manas» dostonining birinchi kitobini, nobel mukofati laureatiyozuvchi Alfons Dods, Ingliz yozuvchisi Jon Golsuorsn va o'zbek shoirlari Yoqub Xojaev Allabergen Polatlarning asarlarini qoraqalpoq tiliga tarjima qildi.

Uning, ayniqsa «Gezgenler» romani qoraqalpoq bolalar adabiyoti uchun ulkan yangilik bo'ldi. Chunki hali turkiy adabiyotda ham, deyarli dunyo adabiyotida ham to'g'ridan-to'g'ri qadimgi davr bolalar turmushini aks ettirgan roman yaratilmagan yoki juda siyrak uchrashadi. Roman so'zboshi o'rniga degan bo'lim bilan qo'shganda 72 bo'limdan iborat. Bu 72 bo'lim bir-biri bilan chambarchas bog'langan. Bunday bir-biri bilan bog'liq yirik nasriy asarlar yaratish dunyo adabiyotida ham uchraydi.

«Oyimning orqasiga ergashib ertalabdan beri kezip kelayabmiz. Onam va men yana uch ukam bor. Hammasi bo'lib besh kishimiz. Qayoqqa borayotganimizni onam bilsa kerak da, men bilmayman. Mo'lchilikka boramiz degandan keyin so'ramasdan orqasiga ergashib kelayabmiz. Olib yurgan katta yugimiz yo'q. Sekin astalik bilan yurishga ham odam

charchaydimi deb o'ylasangiz kerak, och qoringa tinimsiz yurish charchatadi ekan. [2.B. Ernazarov. Gezgenler. Nukus. Qaraqalpaqstan. 2019 y.78 b]

Asar shu tariqa bosh qahramonning o'zin o'zi tanishtirishi bilan boshlanadi. Ammo asarda birorta joyda odam ismi uchramaydi. Hatto, birinchi betdan ifodalanadigan bosh qahramonning ham ismi berilmaydi.

Asarda qadimgi davrdagi ko'chmanchi qavmlarning yovvoyi turmushi mohirona beriladi. Hali olovdan foydalanib bilmaydigan, kaltakesak, ilonlarni ham tiriklay yeyaveradigan qadimgi tuzum davridagi, qavmlik shaklidagi tuzumni tasvirlaydi. Goh tabiyat ofatiga duchor bo'lib, goh yirtqich hayvonlarning hujumiga uchirab, o'z makonlarini tez-tez o'zgartirishga majbur bo'lgan qavmdagilarning hayoti achinarli. Qiziq jihati, ular bu hayotga ko'nlikib ketgan. Juda nolinish tuyg'ulari ham uncha ko'zga tashlanavermaydi. Asosan, aqlga suyanib yashaydigan, Homo Sapienske yetishib ulgurmagan, asosiy maqsadi omon qolish bo'lgan bu tuzum vakillarining hayoti asarda muallif tomonidan tabiiy turda ifoda qilinadi.

«Cho'q topib olish» degan bo'limida odomzotning ilk bora olovdan foydalanib boshlagan davrlari hikoya qilinadi. «Kun charaqlab turgandan keyin yaraqlab chiqayotgan sachrandi nurni payqamagan ekanman. Bir paytlari qattiqroq urib yubordimmi, yo haqiqiy o't chiqadigan yerga tegdimi, yarq etgan uchqun chiqdi. Qiziqib qoldim, qora ter bo'lib ura boshladim. Cho'q yarq etib vaqti-vaqti chiqmoqda. Toshning urilayotgan yerini qo'lim bilan ushlab ko'rgandim, issiq ekan». Shunday qilib, qadimgi bolalar olovdan foydalana boshlaydi.

«Yer qimirlaganda» nomli bo'limida esa tabiyat ofatiga uchirab, qiyinchilklarga duch kelish epizodlari beriladi. «Tongi tirikchilik uchun ketayotganda bir qiyomat qoyim boshlandi. Nima bo'lganini anglamay qoldik. Yer tebrana boshladi. Yonimizdagi baland tog' cho'qqilari qulab vayron bo'ldi. Bizlar tashqariga chiqib ulgurgan g'or o'pirilib qoldi. Agarda tunda shu voqea bo'lganda hammamiz g'or tagida qolib ketishimizni eslab yuragimiz shuv etdi,-deb yozadi.

Goh suv toshqinida, goh yirtqichlar qo'rshovida, goh zilzilalar vayronagarchiliklarida qolib ketgan qahramonlar hamma qiyinchiliklarga bardosh berishadi. Safdoshlari, do'stlari halok bo'lishganda ham o'zlarini yo'qotib qo'ymasdan faqat olg'a harakat qiladilar. Oila a'zolari bir-birlarini qo'llab-quvvatlashadi. Qiyin davrlarda, og'ir kunlarda bir-biriga dalda bo'lishadi. Shuni natijasida o'zlari kutgan yaxshi, o'tloqli, quyoshli o'lkaga eson-omon yetib kelishadi. Qoraqalpoq bolalar adabiyotidagi yangicha janrdagi asar hisoblangan «Gezgenler» romani nashrdan chiqqaniga ko'p bo'lmagan bo'lsa ham, hozirda bolalar

o'rtasida katta qiziqish bilan o'qilayotgan asarlar sirasidan hisoblanadi. Asarning g'oyaviy mazmuni, syujeti, obrazlar tuzilmasi, hammasi o'quvchini o'ziga tortib turadi, bolaning ko'z o'ngida asar qahramonlari huddi multqahramonlardek gavdalanib turadi.

«Gezgenler» shakli jihatdan Mark Tvenning «Tom soyerning voshidan kechirganlari», Xudoyberdi To'xtaboyevning «Sariq devni minib» romanlariga o'xshab ketadi. Sarguzasht janrida yozilgan asarlar qoraqalpoq adabiyotida asosan kam uchraydi. Ular shakl jihatdan dunyo klassik asarlaridan andoza olgan deyish mumkin. Lekin asl andoza boshda aytganimizdek, xalq og'zaki ijodiyoti yani folklorda nomoyon bo'ladi. Qoraqalpoq xalq dostonlari ham botir va oshiq'larning sarguzashtlari syujetiga qurilgan. Demak, «Gezgenler»da ham biz huddi shu xalqchil an'ananing tog'ridan-to'g'ri davomini ko'rishimiz mumkin.

Yakunlab ayganda, yozuvchi B. Ernazarovning «Gezgenler» romani qoraqalpoq bolalar adabiyotida alohida o'rin egallaydigan asarlardan biri hisoblanadi.

References:

1. B. Ernazarov. Gezgenler. Nukus. Qaraqalpaqstan. 2019 y.
2. Qaraqalpaq balalar adabiyatini antologiyasi. Nukus. Qaraqalpaqstan. 2018 y.